

YOSHLAR O‘RTASIDA QONUNBUZARLIK

Ibodullayeva Mohinur¹, Yaog‘shova Salima²

¹Guliston Davlat unversiteti 2.25 guruh talabasi;

²2.25 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598919>

***Annototsiya.** Tezis yoshlar orasida sodir bulgan huquqbuzarlikning asosiy sabablariga e’tibor qaratilgan, ularning oldini olishdagi innovatsion ko‘rib chiqilgan.*

***Annototsiya.** This thesis explores the causus of youth delinquency - social, psychological, and personal factor - and preventive measures. It highlights interaktive pedagogical methods, sports and crative activities, and the role of family and community in fostering legal awareness and civic responsibility.*

***Kalit so‘zlar:** Yosh avlod, huquqbuzarliklar holatlari, prafilaktika tadbirlari, interfaol pedagogik usullar, ijtimoiy muhit ta’siri, huquqiy ong fuqorolik mas’ulyati*

Yoshlar orasida huquqbuzarlikning sabablari ko‘p qirralidur va ijtimoiy, psixalogik xamda shaxsiy omillar bilan bog‘liq oilaviy muammolar, nug‘ri dustlar ta’siri, bo‘sh vaqtni notug‘ri tashkil etilishi va jamyatdagi salbiy ijtimoiy ta’sirlar yoshlarning huquqbuzarlikka moyilligini oshiradi. Shu bilan birga huquqiy bilm yetishmasligiva qonunlarga hurmatsizlik ham muhum sabab xisoblanadi.

Huquqbuzarlikni kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur. Pedagogik va interfaol usullar: rol uyinlari, huquqiy treninglar, sud jarayonini simulyatsiya qilish yoshlarning huquqiy tafakkurini rivojlantiradi va ularni mas’lyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Bundan tashqari, sport va ijodiy mashg‘ulotlar yoshlarningbo‘sh vaqtini foydali faolyat bilan to‘ldirishga yordam beradi, bu esa salbiy odatlardan himoya qiladi. Axborot texnologiyalari orqali onlayn huquqiy o‘yinlar, viktorinalar va elektron testlar yoshlarning qonunlarga hurmatini oshiradi. Oila va jamiyatning faol ishtiroki ham katta ahamiyatga ega. Ota-onalar, pedagoglar va ularning huquqiy madaniyati yuksaldi. Shu tarzda yoshlar nafaqat huquqburlikdan cheklnish, balki mas’uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalanadi. Huquqiy ta’limni uzluksiz yulga qo‘yish, o‘quvjarayonida multemedia vositalari, onlayn testlar va videodarsliklar foydalanish esa o‘quvchilarning huquqiy bilimi va madaniyatini yanada mustahkamlaydi.

Yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlikni oldini olish kompleks yondashuvni talab qiladi. Ta’lim psixalogik yordam, sport va ijodiy faolyatlar, shuningdek oilaviy jamyat hamkorligi birgalikda ishlaganda, yoshlarning huquqiy madaniyatini va ularni qonunlarga hurmat qiladigan, mas’ulyatli shaxslar sifatida tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimov, K. Yoshlar huquqbuzarligi va profilaktik tadbirlar. - Toshkent: Ilmiy nashr, 2024
2. Miraev, S. Yoshlar psixologyasi va ijtimoiy muhitning ta’siri. - Toshkent: Fan, 2022
3. Rustamova, D. Pedagogik omillar orqali huquqbuzarlikni oldini olish. - “Ta’lim va tarbiya” jurnali, 2023
4. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlar siyosati to‘g‘risida” gi Qonuni. - Toshkent, 2016.
5. Saidahmedov, N. pedagogik texnologiyalar va huquqiy tarbiya. - Toshkent: Ilm-fan, 2022

6. Nosirov, T. Ijtimoiy vapedagogik omillar orqali huquqbuzarlikning oldini olish - “Ta’lim va tarbiya” jurnali, 2023.
7. Karimova, D. Yoshlarning huquqiy madaniyati va masu’liyatini shakillantirish - Toshkent: Fan va texnologiya, 2023